

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**“SPORTCHILARNI
TAYYORLASHDA
PEDAGOGIK VA TIBBIY-
BIOLOGIK JIHATLARI”**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

26-aprel 2024-yil

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI
SPORTCHILARNI FUNKSIONAL VA
PSIXODIAGNOSTIKA QILISH LABORATORIYASI

“SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING PEDAGOGIK
VA TIBBIY-BIOLOGIK JIHATLARI” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
26-aprel 2024-yil

“SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA TIBBIY-BIOLOGIK JIHATLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
to‘plami

Mas’ul muharrir:

p.f.b.f.d.(PhD), R.A.Burnashev

Tashkiliy qo‘mita:

R.Matkarimov

M.Mirjamolov

M.Arziqulov

F.Kerimov

L.Xolmurodov

X.Atamuratov

N.Yusupov

R.Burnashev

G‘.Xo‘jamkeldiyev

Dj.Tashnazarov

Y.Aripov

M.Yusupova

M.Azizov

A.Xamidjonov

N.Karimov

J.Axmatov

O‘zDJTSU, Rektor

JTSITI, Direktor

Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i

Yetakchi ilmiy xodim

JTSITI, direktor o‘rinbosari

JTSITI, direktor o‘rinbosari

JTSITI, Ilmiy kotib

JTSITI, laboratoriya mudiri

JTSITI, laboratoriya mudiri

JTSITI, laboratoriya mudiri

JTSITI, laboratoriya mudiri

JTSITI, XB mutaxassis

Katta ilmiy xodim

Katta ilmiy xodim

Kichik ilmiy xodim

JTSITI magistranti

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDUCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONIDA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI

I-bosqich tayanch doktorant Jumagulova Aziza Abdujalil qizi
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O'zbekiston. aziza96m@gmail.com (+99899 023-07-04)

ЗНАЧЕНИЕ ИГР ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ ИУДЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

базовый докторант 1 степени Жумагулова Азиза Абдужалиловна Узбекский государственный университет физического воспитания и спорта
Город Чирчик, Узбекистан. aziza96m@gmail.com (+99899 023-07-04)

Annotatsiya: Maqolada, Dzyudo sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarini harakatli o'yinlar orqali berilayotga katta hajmdagi yuklamalar bilan ham mashg'ulotlarni davom ettirish istagini saqlab qolishga, o'yin bilan birga musobaqalashuv muhitini yaratishga imkon beradi va bolaning o'z imkoniyatlarini nazorat qilishiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Dzyudo, boshlang'ich tayyorlov guruhi, harakatli o'yinlar, qiziqtirish, ko'nikma, sport texnikasi, mustahkamlash, qat'iyatlilik, intiluvchanlik, intizom, o'zaro hurmt, jismoniy sifatlar, ong va tafakkur.

Аннотация: В статье начальная подготовка в спорте дзюдо позволяет спортсменам группы сохранить желание продолжать тренировки даже при больших нагрузках, создает наряду с игрой атмосферу соревнования, позволяет ребенку реализовать свой потенциал.

Ключевые слова: Дзюдо, группа начальной подготовки, подвижные игры, развлечения, навыки, спортивный инвентарь, укрепление, настойчивость, честолубие, дисциплина, взаимное уважение, физические качества, сознательность и мышление.

Dolzarbligi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Hozirgi vaqtda sport ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli bolalar va o'smirlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilish, ularda kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va boshqa jismoniy sifatlarni tarbiyalash birinchi darajali vazifa hisoblanadi. Harakatli o'yinlar har qanday yoshdagi bolalar uchun oson bo'lgan juda emotsional faoliyat turi hisoblanadi. O'yinlar jismoniy, ma'naviy, axloqiy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Bola o'yin faoliyatida mustaqillik, qat'iylik, matonat, maqsadga intiluvchanlik kabi hayotiy zarur sifatlarni egallab boradi. O'yinda har bir bola o'z qobiliyatlari, bilimlarini sinovdan o'tkazadi, o'z kuchini anglab yetadi. Boshqacha aytganda, o'yin ongni, tafakkurni, ijodiy imkoniyatlarni rivojlantiradi.

Tadqiqot maqsadi: Dzyudo sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarini harakatli o'yinlar orqali katta yuklamalar bilan ham mashg'ulotlarni davom ettirish istagini saqlab qolishga shu bilan bir qatorda endi sport turiga kirib kelgan bolani qiziqishini orttirishga, o'yin bilan birga musobaqalashuv muhitini yaratishga imkon beradi va bolaning o'z imkoniyatlarini nazorat qilishiga olib keladi.

Tadqiqot vazifalari:

- Mashg'ulotlarga harakatli o'yinlarni kiritish o'qitishning (o'rgatishning) eng muhim sharti hisoblanadi va o'yinlar o'quv-mashg'ulot jarayoni oldiga qo'yilgan vazifalarni hal etishga yordam berishi lozim;

- O'yin boshlang'ich tayyorlov guruhi shug'ullanuvchilarining fe'l-atvorini chiniqtirishi va shakllantirishi, qiyinchiliklarni yengib o'tishlariga o'rgatishi, raqibga nisbatan hurmatni shakllantirishi lozim;

- Dzyudo sport turi boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlar sport texnikasi ayrim elementlarini o'rganish, mustahkamlash va takomillashtirishga yordam berishi lozim.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. So'nggi paytlarda xalqning madaniy darajasi o'sib borayotganligi sababli ko'pgina oilalar bolalarining sport bilan shug'ullanishlariga qiziqish bilan qaramoqdalar. Bu borada harakatli o'yinlar bolalar, o'smirlar va yoshlarni umumiy jismoniy tarbiyalash uchun ham, alohida sport turlarida zarur bo'lgan malakalarni o'zlashtirish hamda takomillashtirish uchun ham qo'llanilishi mumkin.[1;120-b.],[2;6-b.]

1. Ro'molchani tortib ol.

O'yinning ta'rif. Qatnashchilar juftliklarga bo'linadilar. Har bir o'yinchining vazifasi – raqibidan ro'molchani tortib olish va uni xuddi shu narsani qo'lishga yo'l qo'ymaslik. Kim birinchi bo'lib ro'molchani tortib olsa, u g'olib sanaladi. Qoidalari: raqibni qo'lidan ushlash mumkin emas, o'yinchini itarish man qilinadi.

Variantlari: ro'molcha o'yinchilarning belbog'i orasida oldinda turadi; ro'molcha o'yinchilarning belbog'i orasida chap tomonda yoki o'ng tomonda turadi; ro'molcha o'yinchilarning belbog'i orasida chap tomonda yoki o'ng tomonda turadi; ro'molcha o'yinchilarning belbog'ida orqada turadi; tizzalarda turgan holatda o'ynash mumkin; juft-juft bo'lib o'ynash mumkin; jamoa bo'lib o'ynash mumkin.

2. Oyoqlar yordamida tegizishlar.

O'yinning ta'rif. Qatnashchilar juftliklarga bo'linadilar. O'yinchilar bir-birlarining yelkalariga qo'llarini qo'yadilar. O'yinchilarning vazifalari o'zining oyoq uchi bilan bir necha bor raqib oyoq kaftiga tegish.

Qoidalari: Maydonda siljib harakatlanayotib, raqibga o'z oyog'iga tegishiga yo'l qo'ymaslik va qo'lni yelkadan tushirmaslik lozim.

Variantlari: raqibning oyog'iga mos oyoq bilan tepish, faqat o'ng yoki faqat chap oyoq bilan tepish, istalgan oyoq bilan (tanlovga ko'ra) tepish mumkin.

3. To'p bilan tegish.

O'yinning ta'rif. O'yinchilar juft-juft bo'lib 3-4 m. diametrga ega aylana ichida turadilar. O'yinchilarning birining qo'lida to'p bo'ladi. Uning vazifasi- raqibning yelkasiga to'p bilan tegish. Ikkinchi o'yinchi qutilib qolishga harakat qilishi va raqibning unga tegishiga yo'l qo'ymasligi kerak.

Qoidalari: To'p bilan tegishni faqat kelishilgan joyga amalga oshirish mumkin. Maydon tashqarisiga chiqib ketgan o'yinchi mag'lub hisoblanadi.

Variantlari. To'p bilan raqib tizzasiga tegishi mumkin: to'p faqat bitta o'yinchida bo'ladi; o'yinda to'p bir vaqtning o'zida ikkita o'yinchida bo'ladi.

4. Qarsak chalish.

O'yinning ta'rif. Polda diametri 3 m. bo'lgan aylana chiziladi. Ikkita o'yinchi tanlanadi, ular aylana ichiga kiradilar va tikka holatda turadilar. Har bir o'yinchining vazifasi – raqibidan qocha turib, uning tizzasasi tagida qarsak chalish va unga xuddi shu usulni bajarishga yo'l qo'ymaslik. O'yin davomida ko'p marta qarsak chalgan o'yinchi g'olib hisoblanadi.

Qoidalari. O'yinchilarga ushlab olishlarni bajarish va aylana tashqarisiga chiqishga ruxsat berilmaydi.

Variantlari. Qarsak chalishni faqat oldindan kelishilgan oyoq tizzasasi tagida bajarishga ruxsat beriladi: qarsak chalishni xohlagan oyoq tizzasasi tagida bajarish mumkin.

5. Aylanadan itarib chiqarish.

O'yinning ta'rifi. 3-4 diametrli aylana ichida ikkita o'yinchi turadi. Buyruq bo'yicha qo'llarini bir-birining yelkasiga qo'yib, bir-birini o'zaro turtkilashni boshlaydilar. Har bir o'yinchining vazifasi-raqibini aylana ichidan itarib chiqarib yuborish.

Qoidalari: Agar o'yinchining bir oyog'i bo'lsa ham aylana tashqarisiga chiqib ketsa, u mag'lub bo'lgan hisoblanadi.

Variantlari: Itarishni ko'krakda bajarish ham mumkin; bunda qo'llar orqada turadi; itarishni orqa bilan ham bajarish mumkin; bunda qo'llar o'yinda qatnashmaydi; raqibni qo'llar bilan ham itarish mumkin; bunda raqiblardan biri orqamacha holatda turishi kerak.

6. To'pni egallab ol.

O'yinning ta'rifi. Qatnashchilar tik turgan holatda yoki tizzalarda turadilar. Ular ikkala qo'llarida to'pni ushlaydilar. Buyruq bo'yicha har bir o'yinchi to'pni olib qo'yishga va uni bosh uzra ko'tarishga harakat qiladilar. Qoidalari. Ushlab olgan holatda qo'llar bir xilda tutib turilishi lozim. Agar o'yin tik turgan holatda o'tayotgan bo'lsa polga (gilamga) yiqilish man qilinadi.

Variantlari. O'yinni o'tirgan holatda o'tkazish mumkin; o'yinni tizzalarda o'tkazish mumkin; o'yinni qorinda yotgan holatda o'tkazish mumkin; o'yinni tik turgan holatda o'tkazish mumkin.

7. Xo'rozlar jangi.

O'yinning ta'rifi. 3-4 m diametrli aylana ichida ikkita o'yinchi joylashadi. Buyruq bo'yicha o'yinchilar, bitta oyoqda sakrab yurib, qo'llarini orqada tutib yelkalari bilan itargan holda raqibni ikkala oyoqda turib qolishga (muvozanatni yo'qotishga) yoki doiradan chiqib ketishga majbur qilishga intiladilar. Raqibini birinchi bo'lib muvozanatdan chiqara olgan o'yinchi g'olib bo'ladi.

Qoidalari: ataylab qilingan qo'pol itarishlar man qilinadi. O'yinni faqat buyruq berilgandan keyin boshlash kerak.

Variantlari: tayanchsiz oyoqni qo'lda ushlab turish kerak: sakrash oyog'ini almashtirish mumkin, lekin ko'pi bilan 2 marta; raqibni ko'krakda itarish mumkin.

8. To'p uchun kurashish.

O'yinning ta'rifi: Ikkita o'yinchi bir-biridan 2 m narida orqasi bilan polda o'tiradi. Ular o'rtasida to'p turadi. Rahbarning buyrug'i bilan o'yinchilar to'pni ushlab olishlari lozim. Kim birinchi bo'lib to'pni egallab olsa, u g'olib sanaladi.

Qoidalari: to'p ikkala o'yinchi o'rtasida markazda turadi. Raqibiga ataylab urilgan o'yinchi mag'lub bo'lgan hisoblanadi.

Variantlari: o'yinni tik turgan holatda o'tkazish mumkin; to'p o'lchamini kichraytirish, shu tariqa o'yinni qiyinlashtirish mumkin.

9. Niqoblash.

O'yinning ta'rifi: Ikkita o'yinchi yuzma-yuz tik holatda turadi. Rahbarning buyrug'i bilan har bir o'yinchi o'z raqibining gavdasidan ushlab olishga urinadi. Bu paytda raqib, maydon bo'ylab siljib yurib, faol qarshilik ko'rsatishi kerak.

Qoidalari: o'yinchilarning maydon tashqarisiga chiqishlari man qilinadi. Raqibining gavdasidan ushlab olgan o'yinchi g'olib sanaladi.

Variantlari: raqibga hujum qilayotib, uni gavdasidan ushlab olish va qo'llarini orqaga qayirib birlashtirish mumkin.

10. Sakrovchan chumchuqchalar.

O'yinning ta'rifi: 3 m diametrli aylana ichiga boshlovchi kiradi. Qolgan o'yinchilar aylana tashqarisida joylashadilar. Rahbarning buyrug'i bilan chumchuqchalar aylana ichiga sakrab kiradilar va undan sakrab chiqadilar. Boshlovchi aylana ichidan sakrab chiqib ketolmagan chumchuqni tutishga harakat qiladi.

Qoidalari: aylana ichidan yugurib o'tib ketgan o'yinchi tutilgan hisoblanadi. Ikkita-uchta chumchuqlar tutilgandan so'ng boshlovchi o'zgartiriladi.

Variantlari: doira ichiga bitta oyoqda sakrab kirishga ruxsat beriladi. Ikkita oyoqda sakrab yurish mumkin.

11. Kaftlar bilan to'qnashish.

O'yinning ta'rifi. O'yinchilar juft-juft bo'lib bir-birlariga qarama-qarshi turadilar. Qatnashchilar kaftlar bilan zarbalar berib, raqibini muvozanatdan chiqarishga harakat qiladilar.

Qoidalari: kaftlar bilan zarba berilgandan so'ng oyog'ini orqaga tashlagan o'yinchi mag'lub hisoblanadi. Keyin o'yin qayta boshlanadi.

Variantlari: O'yinni tik turgan holatda bajarish mumkin; cho'kkalab o'tirib ham o'ynash mumkin; yarim cho'kkalash holatida o'ynash mumkin.

12. Cho'kkalagan holatda itarib chiqarish.

O'yinning ta'rifi. Diametri 3 m bo'lgan aylana ichiga ikkita o'yinchi kiradi, cho'kkalagan holatni egallab, qo'llari bilan boldir-kaft bo'g'imidan ushlab oladilar. Ularning vazifalari – yelkalari bilan uning qo'llari, tizzalari va dumbasini gilamga tegizish.

Qoidalari: aylana tashqarisiga chiqish mumkin emas. Olishuv 30 sek. davom etadi. Agar bir-birini yengishning iloji bo'lmagan bo'lsa, durang natija e'lon qilinadi.

Variantlari: qo'llar bosh orqasida bo'lgan dastlabki holatdan o'yinni o'tkazish mumkin; qo'llar bilan tizzaga tayangan holda ham o'ynash mumkin.

13. Chiziq ustidan tortib olish.

O'yinning ta'rifi: Ikkita jamoa bir-biriga orqasi bilan chiziq bo'ylab turadi. Buyruq bilan har bir o'yinchi o'z raqibini chiziq ustidan tortib olishga harakat qiladi. O'z hududiga ko'proq o'yinchilarni tortib olgan jamoa g'olib bo'ladi.

Qoidalari: chiziqni ikkala oyog'i bilan bosib o'tgan o'yinchi tortib olingan hisoblanadi. Kiyimdan tortish man qilinadi.

Variantlari: juft bo'lib o'ynash mumkin; chap qo'ldan ushlab olgan holda o'ynash mumkin: o'ng qo'ldan ushlab olgan holda o'ynash mumkin; ikkala qo'ldan ushlab olish ham mumkin.

14. O'jar bolalar.

O'yinning ta'rifi: Ikkita o'yinchi bir-biriga qarama-qarshi o'tiradi, mos oyoq kaftini bir-birlariga tiraydilar, qo'llari bilan esa orqaga tayanadilar. Buyruq bo'yicha har bir o'yinchi o'z oyoq kafti yordamida raqib oyog'ini itara boshlaydi.

Qoidalari: raqibning oyog'ini birinchi bo'lib itarib yuborgan o'yinchi g'olib sanaladi.

Variantlari: qo'llarga tayanmagan holda o'ynash mumkin: ularni bosh orqasida ushlab turish mumkin, bu o'yinni ancha qiyinlashtiradi; ikkala oyoq bilan ham tayanib o'ynash mumkin.

15. Kuchli oyoqlar.

O'yinning ta'rifi. O'yinchilar bir-birlariga qarama-qarshi o'tiradilar. O'yinchilardan birining oyoqlari oldinga uzatilgan, oyoq kaftlari birlashtirilgan. Ikkinchi o'yinchi raqibi qarshisida o'tirib, o'z oyoqlarini raqibi oyoq kaftlari bilan yonma-yon qilib tashqaridan joylashtiradi. Birinchi o'yinchining vazifasi – raqibning tekis uzatilgan oyoqlarini ochish, bunda raqib qarshilik ko'rsatadi. Kimda-kim raqib oyog'ini qisqa vaqt ichida ochishga erishsa, u g'olib sanaladi.

Qoidalari: o'yin paytida qo'llar orqaga tayangan holatda turishi kerak, ularni joyidan qimirlatish mumkin emas.

Variantlari: qarama-qarshi tomonga o'ynash mumkin, ya'ni ochilgan oyoqlarni birlashtirish [1;122-126-b.],[2; 30-b.],[3; 97-100-b.]

Xulosa qilib, o'yinlar sekin-astalik bilan qiyinlashtirilgan holda murakkablashishi, shug'ullanuvchilarda yangi harakat ko'nikmalarini paydo bo'lishiga va oldin o'rganilgan texnika

elementlarini takomillashtirishga turtki bo'radi. Bu esa o'z navbatida oldingi o'rgatilgan bilimlarni yanada mustahkam o'zlashtirishiga va malakaga aylanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo bunda takrorlanmaydigan, har xil o'yinlardan foydalanish tavsiya etiladi.[4;8-b.]

ADABIYOTLAR.

1. Elov A.N., Bagdasarov A.YU., Arslonov Sh.A. Dzyudo nazariyasi va uslubi. O'quv qo'llanma. Toshkent "Olmos Qilich"-2012, 190-bet.
2. F.A.Kerimov. Kurash elementlariga ega harakatli o'yinlar.-T.: Ilmiy texnik axboroti-press nashriyoti, 2020.-88b.
3. Elov A.N., Arslonov Sh.A. Dzyudo nazariyasi va uslubi. O'quv qo'llanma. Toshkent "Olmos Qilich"-2011, 156-bet.
4. Usmonxo'jayev T., Tolipjonov A., Meliyev H., Hotamov H. 500 harakatli o'yinlar. Toshkent: Yangi asr avlodi. 2014 yil.-320b

YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARGA O'RGATISH USLUBI

O'zDJTSU, FNvaU kafedrası
(PhD) dossent v.b. Qutlimuratov I.X.
1-bosqich magistranti Shoyqulov I.Q.
qutlimuradovi@gmail.com

Annotatsiya: maqolada futbol sport turida yosh futbolchilarning maydonda bajaradigan harakatlarini tavsiflash masalalari yoritilgan bo'lib futbolchilarning harakatlarini tashkil etishda inobatga olinadigan omillar jihatlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: himoya, hujum, futbol, sport, texnika, jismoniy tayyorgarlik, to'p.

Ключевые слова: защита, нападение, футбол, спорт, техника, физическая подготовка, мяч.

Kirish. Zamonaviy futbolda barcha harakat amallari maqsadga yo'naltirilgan va rasional bo'lishi uchun yosh futbolchilarni mos ravishdagi umumiy va maxsus texnik-taktik tayyorgarligini yaxshilash zarur bo'lib, u o'yin harakatlarining asosi hisoblanadi va ongning faol ishtirokida o'z harakatlarini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Harakat ko'nikmasini shakllantirish paytida, yosh futbolchilarda texnik usul va uning elementlari to'g'risida harakat tasavvuri yuzaga keladi. Ular, qisqa vaqt ichida xilma xil harakatlarni bajarishlari, har qanday o'yin holatida tezkor qaror qabul qilishlari va bunda, yugurish tezligini nazorat qilishlari, darvozagacha bo'lgan masofani baholashlari, yaxshi reaksiyaga ega bo'lishlari, maydondagi har xil holatlardan turib darvozagaga qarata aniq zarba berishlari, tezkor qaror qabul qilishlari, fazo va vaqt chegaralangan, ayrim paytlarda raqib tomonidan bosim o'tkazilgan holatdagi o'yin paytida yuzaga keladigan vazifalarni hal qilishlari kerak.

MUNDARIJA	
I SHO‘BA. SPORTCHILAR TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA FUNKSIONAL KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI	6
<i>Ш.Исеев Анализ объема двигательных перемещений футболистов высокой квалификации</i>	6
<i>Н.Мяхкова, У.Чанкаев Сравнительная оценка физического развития функционального состояния подростков 12-14 лет с нарушением интеллект</i>	9
<i>Ш.И.Алламуратов, Ж.О. Ахматов, М.Алмардонова, О.Ўткиров Югурувчи спортчиларнинг функционал тайёргарлиги масалалари</i>	11
<i>Ш.И.Алламуратов, Ж.О. Ахматов, М.Алмардонова, О.Ўткиров Жисмоний тарбия ва спортдаги функционал тайёргарлик</i>	13
<i>М.М.Азизов Methodology of optimizing sports and health programs through scandinavian walking</i>	16
<i>Ш.Насиров Функциональное исследование соревновательной деятельности юной фехтовальщицы саблистки</i>	18
<i>Ж.О.Ахматов, С.Н.Юсупова Uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarnig mashg‘ulot yuklamalarni taqsimlash samaradorligi</i>	22
II SHO‘BA. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA PEDAGOGIK NAZORAT VA MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI BAHOLASH SAMARADORLIGI	25
<i>Г‘.Хо‘jamkeldiyev Yunon – rum kurashchilarning funksional holatining tahlili</i>	25
<i>Д.Астанкулова Badiiy gimnastikada halqa bilan bajariladigan mashqlarning o‘ziga xos xususiyatlari</i>	27
<i>С.Ибрахимов, С.Содиқов, А.Атаxonov Jismoniy chiniqishga barqaror ehtiyojlarni shakllantirishning zamonaviy yo‘llari</i>	29
<i>М.Абдурахманова Talaba kurashchi qizlar mashg‘ulot jarayonining tahlili</i>	31
<i>Н.Худойназаров Basketbolchi talabalarda tanlov reaksiyasi va uni shakllantirish metodikasi</i>	37
<i>Ф.Исмаилова, М.Нуриддинова Maktabgacha yoshdagi bolalarda uloqtirish mashqlarini o‘tkazish metodlari</i>	39
<i>Н.Юсупова Калибровка ударного тренажера для восточных единоборств</i>	42
<i>А.Махмудов Yosh futbolchilarni jismoniy tayyorgarligini baholash</i>	45
<i>З.Рахимова Talaba-qizlarda darsdan tashqari vaqtlarida suzish mashg‘ulotlarini tashkil etishning ahamiyati</i>	48
<i>Д.Егамов Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari</i>	50
<i>И.Қутлимуратов, И.Шайқулов Futbol o‘yinida himoyachilaning harakat faoliyatini o‘rganish usullari</i>	53
<i>Д.Курбанова Badiiy gimnastikachilarning koordinatsiya qobiliyatlarini rivojlantirishga ta‘sir qiluvchi korrelyatsion bog‘lanishlarni aniqlash</i>	54
<i>М.Мамтова Voleybolchi qizlarni mashg‘ulot jarayonida vosita va usullar qo‘llanilishi tahlili</i>	59
<i>А.У.Хамидjonov Sport kurashi turlariga saralashda sensitiv davrlarni inobatga olgan holda umumiy jismoniy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish metodikasi</i>	61
<i>А.У.Хамидjonov 17-18 yoshli bolalarni sport kurashi turlariga saralashda sensitiv davrlarni o‘rganish asosida jismoniy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish metodikasi</i>	64

<i>Sh.Y.Raximov, A.A.Jo'rayev, Z.M.Raxmononova</i> Yakka kurash, o'yin turlari, suv sport turi bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarni motivatsion xolatini aniqlash maqsadida tineyjer psixologik testi tatqiqotlari	67
<i>K.N.Po'latova</i> Malakali karatechilar mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikning asosiy ahamiyati	69
<i>K.N.Po'latova</i> Malakali karatechilarda tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari oshirish orqali musobaqalarga samarali tayyorgarlikning asosiy mezonlari	72
<i>M.T.Jo'rabojev</i> Futbol bilan shug'ullanuvchilarning jismoniy va texnik tayyorgarlik vositalarining o'ziga xos xususiyatlari	75
<i>A.G.Murzakulov</i> Kursant qizlarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishi masalalari	76
<i>B.H.Burxonov</i> Bokschilar tayyorgarlik jarayonlarida qo'llaniladigan vositalar samaradorligi	78
<i>Ф.Ф.Джаппаров</i> Ёш футболчиларнинг ўқув-مائشۇلۇم жараёнига қўйиладиган талаблар	79
<i>Ф.Ф.Джаппаров</i> Ёш футболчиларни ўйин техникасига ўргатишнинг долзарблиги	81
<i>Z.Raximova</i> Talaba-qizlarning darsdan tashqari vaqtlarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning samarali jihatlari	83
<i>F.Ch.Ziyayev</i> O'quv mashg'ulot guruhida shug'ullanuvchi bosqon uloqtiruvchi uloqtirish vaqtidagi aylanish tekisligi ta'minlash samadorligi	85
<i>D.M.Sherbojev, U.A.Berdaliyeva</i> Yosh suzuvchilarning musobaqa faoliyatini tahlil qilish	90
<i>D.A.Akramova</i> Harakatli o'yinlardan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish	92
<i>Б.Н.Гулямов</i> 5-6 sinf o'quvchilarini jismoniy sifatlarini rivojlantirishda turli vositalarni qo'llash	95
<i>I.A.Yusupov</i> 17-19 yoshli bosqon uloqtiruvchlarni mashg'ulotlarini haftalik sikllarga taqsimlash	98
<i>О.К.Хомидова</i> Методы повышения физической подготовленности бегунов на длинные дистанции с учетом возрастных особенностей	102
III SHO'BA. SPORTCHILAR ORAGANIZMINI QAYTA TIKLANISHIDA TIBBIY-BIOLOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	105
<i>M.M.Azizov</i> Компьютерная программа «скан.ход-3», для мониторинга физической подготовленности людей, занимающихся скандинавской ходьбой	105
<i>M.M.Azizov</i> Skandinavcha yurish sport turini ommalashtirish orqali sport – sog'lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish texnologiyasi	106
<i>З.А.Акбарходжаева, Г.С.Рахимбаева</i> Эффективность коррекции нейропсихологического статуса спортсменов-единоборцев с помощью бос-терапии	109
<i>F.Ch.Ziyayev</i> Bosqon uloqtiruvchilarni, uloqtirish vaqtida maydonni kuzatish texnikasi parametrlarini o'rganish	111
IV SHO'BA. RESPUBLIKAMIZ SPORTCHILARINI XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O'YINLARIGA TAYYORLASHNING ILMYI-USLUBIY ASOSLARI	116
<i>X.X.Qurbonov</i> Yugurish turlarida mashg'ulotlarning kuzgi-qishki tayyorgarlik bosqichi tuzilishi va sport formasining tahlili	116

<i>X.X.Qurbonov Yugurish turlarida mashg'ulotlarning bahorgi tayyorgarlik bosqichi tuzilishi va sport formasining shakllanishi tavsifi</i>	119
<i>X.X.Qurbonov O'rta masofaga yuguruvchi sport takomillashuvi guruhi 3-yili "xalqaro toifadagi sport ustasi" talabini bajarish uchun kompleks tayyorgarlikning model tavsifi</i>	124
<i>Ф.Мухиддинова Запрещенный список вада: допинговые препараты и их разрешенные аналоги</i>	127
<i>X.Shaimqulov Syujetli harakatli o'yinlarning pedagogika xususiyatlari va ularni amalga oshirish</i>	129
<i>N.Saidova Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning mashg'ulot jarayonlarini boshqarishda yillik yuklamalar taqsimotini optimallashtirish</i>	132
<i>E.Toshpo'latov Shug'ullanuvchilarni jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirish, funksional holatini yaxshilash va mashg'ulotlar jarayonlarida qo'llaniladigan texnik vositalar. (voleybol sport turi misolida)</i>	138
<i>A.Jumagulova Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarning mashg'ulot jarayonida harakatli o'yinlarning ahamiyati</i>	141
<i>I.Qutlimuratov, I.Shayqulov Yosh futbolchilarning texnik-taktik harakatlarga o'rgatish uslubi</i>	145
<i>О.Игамбердиев Футболчиларни тайёрлашда саралаб олишнинг долзарблиги ва меъёрий-ҳуқуқий асослари</i>	147
<i>S.Bozorov 11-15 yoshli futbolchilarni texnik usullarga o'rgatishda yosh xususiyatlarini ahamiyati</i>	155
<i>С.Бозоров Жисмоний сифатлар ривожланишининг ёшга доир хусусиятлари ва ҳаракатлар аниқлигининг ўзаро боғлиқлиги</i>	152
<i>F.Ismailova Maktabgacha yoshdagi bolalarda ulotirish mashqlarini o'tkazish metodlari</i>	159
<i>F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili</i>	162
<i>F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Andijon Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili</i>	165
<i>F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Farg'ona Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili</i>	172
<i>F.A.Kerimov, M.O'.Arzikulov, L.Z.Xolmurodov, N.N.Azizov, A.U.Xamidjonov, M.M.Azizov, T.S.To'ychiev, X.Toshmaiov Namangan Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaz o'quvchi-sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar tahlili</i>	178
<i>Sh.Y.Raximov, A.A.Jo'raeyev, Z.M.Raxmononova Yakka kurash, o'yin turlari, suv sport turi bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarni motivatsion xolatini aniqlash maqsadida tinexjer psixologik testi tatqiqotlari</i>	186
<i>I.X.Qutlimuratov, I.Q.Shoyqulov Yosh futbolchilarning texnik-taktik harakatlarga o'rgatish uslubi</i>	188

<i>I.X.Qutlimuratov, I.Q.Shoyqulov Futbol o'yinida himoyachilarning harakat faoliyatini o'rganish usullari</i>	190
<i>Sh.A.Alibekov Yosh sportchilarda tezkor-chidamlilikni rivojlantirish</i>	192
<i>E.Y.Daurenov, S.E.Kushbakova Sportchini jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish</i>	194
<i>R.A.Lutfullina, N.I. Akhmedova Technology for developing arm and leg strength in young tennis players</i>	195
<i>J.R.Oralov, A.G'.Abdalimov Ayollar futbolini rivojlantirishning istiqboli yo'llari</i>	199
<i>M.R.Umarova Qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshli sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy asoslari</i>	202
<i>M.R.Umarova Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishning metodologik asoslari</i>	205
<i>A.O'razboyeva Malakali kurashchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini aylanma trenirovka uslubida takomillashtirish</i>	208
<i>G.Puzmetova Ўзбекистон ёнгил атлетикачиларининг 2018 йилги осиё ўйинларидаги иштироки тахлили</i>	209
<i>D.X.Hasanov Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya tadbirlarini o'tkazishning pedagogik xususiyatlari</i>	213
<i>R.R.Raxmanov O'rta masofalarga yuguruvchilarning yugurish texnikasini takomillashtirish samaradorligi</i>	216
<i>У.Ш.Салимов Спортивные тесты «уровень физической подготовки» как инструмент мониторинга общественного здоровья: преимущества и вызовы</i>	218
<i>J. O. Nurullayev Methodology for enhancing strength quality in annual training sessions for 14-15-year-old freestyle wrestlers</i>	222
<i>J. O. Nurullayev 14-15 yoshli erkin kurashchilarning yillik mashg'ulotlarida kuch sifatini takomillashtirish asoslari</i>	223
<i>R.R.Raxmanov O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida vosita va usullarni qo'llanishi</i>	226
<i>E.A.Bolbekov, D.M.Sherboyev Sport potentsialini maksimal darajada oshirish va sportchilar uchun tayyorgarlik darajasini oshirishda funktsional ko'rsatkichlarning ahamiyati</i>	229
<i>D.F.Astankulova Badiiy gimnastika sport turiga saralashda yosh xususiyatlari</i>	232
<i>D.F.Astankulova Badiiy gimnastikachilarni texnik tayyorgarligining nazariy jihatlarini ilmiy-uslubiy adabiyotlardagi tahlili</i>	234
<i>F.M.Muminov Dota 2 o'yinining paydo bo'lish tarixi</i>	237
<i>F.M.Muminov Dota 2 o'yinining qahramonlari ("qahramonlar")ini tavsiflash</i>	241
<i>N.Nurmedov Qo'l jangi mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishning o'rganilganlik holati va nazariy asoslari</i>	243
<i>N.Nurmedov Qo'l jangi sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish xususiyatlari</i>	247
<i>M.M.Rozibayev Gandbol sport turida markaz o'yinchilarining tadqiqotlarning usullari va tashkil etilishi</i>	250
<i>M.M.Rozibayev Gandbol sport turida talaba-sportchilarining jismoniy tayyorgarligi</i>	253
<i>A.Utaliyeva Karate texnikasini o'rganish va zarur vosita ko'nikmalarini rivojlantirish</i>	256
<i>A.Utaliyeva Yosh karatechilarni jismoniy va psixomotor rivojlanishi xususiyatlari</i>	260

<i>X.Z.Baxriddinov, F.D Rahimboyev Qisqa masofaga yuguruvchi maktab o'quvchilarining tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishning metodologik asoslari</i>	263
<i>N.B.Normurodov The essence of teaching the technical training of long jumpers</i>	268
<i>Z.B.Xudoyberdiyev Boks sport turida kuch qobiliyatlarini rivojlantirish xususiyatlari</i>	272
<i>Z.B.Xudoyberdiyev Bokschilarning chidamlilik sifatini rivojlantirish</i>	275

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri,
Sportchilar ko'chasi, 19-uy.
<https://jtsiti.uz>**